

PROBIOTIKLAR VA ULARNING ORGANIZMDAGI BIOLOGIK FAOLLIGI

Doniyorova Zulayho Uchqunjon qizi

Alfraganus Universiteti Tibbiyot Fakulteti

Farvasevtika yo'nalishi 2-kurs talabasi

doniyorovazulayho05@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15287403>

Annotatsiya: Probiotiklar – inson organizmida yashovchi, sog'lom kibrobiotning muvozanatini saqlash va rag'batlantirish orqali turli fiziologik jarayonlarni qo'llab – quvvatlaydigan jonli mikroorganizmlardir. Ularning biologik faolligi bir qancha mexanizmlar orqali namoyon bo'ladi: Ichak epitelinig himoya to'sig'ini mustahkamlash, bakteriosin va organik kislotalar sintezi orqali patogen mikrofloraning o'sishini bostirish, immun tizimini modulyatsiya qilish va psixobiotik effektlar orqali markaziy asab tizimiga ta'sir ko'rsatadi. Asosiy probiotik mikroorganizmlarga laktobakteriyalar (*Lactobacillus*), bifidobakteriyalar (*Bifidobakteriyalar*), propion kislotasi bakteriyalar (*Propionibacterium*) *Streptococcus thermophilus* bakteriyasi kiradi. Ko'p probiotiklar (lekin hammasi emas) sut kislotasi bakteriyalari guruhiga kiradi. Probiotiklar sifatida ko'pincha *Lactobacillus* va *Bifidobacterium* avlodining turlari qo'llaniladi, lekin ba'zi spora hosil qiluvchi bakteriyalar, xususan, *Bacillus* turi, *E.coli* va xamirturush *Clostridium butyricum* (Yevropa Ittifoqida oziq – ovqat mahsuloti sifatida ro'yxatga olingan. 2011 -yil holatiga ko'ra, probiotiklarni qabul qilishda kasallikning oldini olish yoki sog'lig'ini yaxshilash uchun hech qanday ilmiy dallil mavjud emas. Bakteriyalarni o'z ichiga olgan og'iz orqali yuboriladigan preparatlar so'lak, me'da xlorid kislotasi, safro, oshqozon osti bezi va ichak sharbatlari tomonidan salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Probiotiklar, mikrobiota, immunomodulyatsiya, himoya to'siq funksiyasi, psixobiotik effekt, fermentative metabolitlar, bakteriosinlar, atopik dermatit va genetik modifikatsiya qilingan probiotiklar.

Probiotiklarning ta'sir mexanizmlari:

Probiotiklar shilliq qavatning immunitet mexanizmlariga ta'sir qilish, simbiotik yoki potensial patogen mikroblar bilan o'zaro ta'sir qilish, metabolik mahsulotlarni ishlab chiqarish va kimyoviy signallar orqali organizmning hujayralari bilan aloqa qilish orqali GI ekotizimiga ta'sir qiladi. Ushbu mexanizmlar potensial patogenlar bilan antagonizmga, GI muhitini yaxshilashga, oshqozon- ichak to'sig'ini mustahkamlashga, yallig'lanish haqida salbiy fikrga va antigenik chaqiruvlarga immunitet reaksiyasi haqida fikr- mulohazalarga olib kelishi mumkin.

1. Himoya to'siqni mustahkamlash – Probiotiklar ichak epitelida zich bog'lanish orqali patogen mikroblarning birikishini kamaytiradi.
2. Antimikrobiol moddalar sintezi- Bakteriotsinlar, asidlar (laktik kislota, asetikasid) va reaktiv kislotali metabolitlar sintezi orqali patogenlar o'sishini cheklaydi.
3. Immunomodulyatsiya – Sitokinlarni (IL- 10, IL-12, TNF – a) tartibga solish hamda T- hujayralarni faollashtirish orqali organizmning immune javobini oshiradi.
4. Psixobiotik effekt – Ba'zi probiotiklar gepato- gastrointestinal miyada aks etuvchi shlaklarni kamaytirib, stress va depressiya alomatlarini yumshatadi.
5. Probiotiklarning immunologik bo'lmagan ta'sir – ovqat hazm qilishni rag'batlantirish va patogenlar bilan oziq moddalar uchun raqobatlashish, patogenlar uchun noqulay mahalliy

muhitni yaratish uchun mahalliy pH ni o'zgartrish, superoksid radikallarini yo'q qilish, mutsinning epiteliya ishlab chiqarishini rag'batlantirish, patogen kelib chiqadigan toksinlarni o'zgartrish.

6. Probiotiklarning immunologik ta'sir – sitokin profilini modulyatsiya qilish, mahalliy makrofaglarni faollashtirish, antigen B ning limfositlarga taqdim etilishini oshirish va mahalliy tizimli ravishda sekretor immunoglobulin A ishlab chiqarishni oshirish .

Probiotiklarning samaradorligi: Amerika Gastroenterologiya Assotsiatsiyasi (AGA) ma'lumotlariga ko'ra, hozirda ma'lum sharoitlarni yaxshilash yoki muayyan kasalliklarni davolash uchun qaysi maxsus probiotikni qo'llash maqsadga muvofiqligi haqida yetarli ilmiy dalillar mavjud emas. AGA pozitsiyasiga ko'ra, probiotiklar hozirgi vatqda quyidagi kasalliklar va sharoitlarni davolashda eng ko'p qo'llaniladi:

- Irritabiiy ichak sindromi – sut kislotasi bakteriyalarining probiotik shtammlari Bifidobacterium infantis va Lactobacillus plantarum va zamburug'lari Sacchromyces bo'lardi, shuningdek, probiotiklarning kombinatsiyasi ichak harakatlariga yordam beradi.

- Rotavirus infeksiyasidan kelib chiqqan yuqumli diareya, shu jumladan, chaqaloqlar va yosh bolalarda – lokabakteriyalar Lactobacillus rhamnosus va Lactobacillus casei shtammlari uchraydi .

- Antibiotiklar bilan bog'liq diareya – Saccharomyces boulardi Clostriduim difficile sabab bo'lgan eng xavfli va eng keng tarqalgan antibiotik bilan bog'liq diareya takrorlanishining oldini oladi.

Shu bilan birga, AGA probiotiklarni sayohatchilar diareyasida qo'llash uchun hozirda hech qanday dalil mavjud emas deb hisoblaydi va probiotiklardan og'iz bo'shlig'i salomatligini saqlash, ekzema va boshqa teri, urologik va vaginal kasalliklarning oldini va davolashda foydalanish mumkin bo'lgan foydaliligiga qaramay, bolalar va kattalardagi allergiyaning oldini olish, probitiklarning foydasi uchun aniq dalillar yo'q deydi.

Xulosa: Probiotiklar inson salomatligini yaxshilashda muhim vosiita hisoblanadi. Ularning turlari turlicha bo'lib, har biri o'ziga xos biologik faollik mexanizmlariga ega: eptel himoyasi, antimikrobiol metabolitik sinteziva psixobiotik effektlar. Allergik, metabolitik va yuqumli kasalliklarda probiotiklar va terapiya usullari sohasini kengaytirib, sog'liqni saqlash tizimida yangi davolash strategiyalarini yaratishga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zmora, N, et al, (2018) Personalized Gut mucosal Colonization Resistance to Empiric Probiotic Is Accociated with Unique Host and Microbiime Features . Cell 174 (6). 1388-1405 e21
2. Kolida, S, Gibson, G,R (2011) . Synbiotics in health and disease, Annual Riview of Food Science and Technology, 2, 373-393.

3. Sanders, M.E. et al (2013). An update on the use and investigation of probiotics in health and disease, Gut, 62(5) 787- 796.
4. Fuller R. (May 1989) "Probiotics in man and animals". The Journal of Applied bacteriology.
5. Lilly D. M, Stiwell R.H (1965) "Probiotics Growth – promoting factors produced by microorganisms" Science.

INNOVATIVE
ACADEMY